

Анализ и оценка собственного капитала современного предприятия

Юлдашева Д. А.
Старший преподаватель кафедры
"Общэкономических дисциплин"
ТГЭУ

Юлдашева Д. А.
Старший преподаватель кафедры
"Общэкономических дисциплин" ТГЭУ

Аннотация. В настоящее время, время жесткой конкуренции, капитал предприятия является важнейшей экономической категорией и представляет собой вложения собственников и прибыль, накопленную за все время финансовохозяйственной деятельности экономического субъекта. Ведению успешного бизнеса способствует комплексная оценка и анализ собственного капитала, позволяющие оценить: рентабельность, инвестиционную привлекательность, финансовую устойчивость экономического субъекта, а также сформировать стратегию его развития. Несомненно, для комплексного анализа и оценки собственного капитала должна быть разработана индивидуальная методика анализа, учитывающая отраслевую особенность. Аналитика комплексной оценки строится на совокупности показателей, что способствует выявлению «узких мест» и скрытых резервов, которые применяются при повышении эффективности использования собственного капитала, а также участвуют в разработке управленческих решений, направленных на снижение риска инвестирования.

Annotation. Currently, in a time of fierce competition, the capital of an enterprise is the most important economic category and represents the investments of owners and profits accumulated over the entire time of the financial activity of an economic entity. Conducting a successful business is facilitated by a comprehensive assessment and analysis of equity capital, which allows you to assess: profitability, investment attractiveness, financial stability of an economic entity, as well as to form a strategy for its development. Undoubtedly, for a comprehensive analysis and assessment of equity, an

individual analysis methodology should be developed, taking into account the industry feature. Integrated assessment analytics is based on a set of indicators, which helps to identify "bottlenecks" and hidden reserves that are used to improve the efficiency of using equity, as well as participate in the development of management decisions aimed at reducing investment risk.

Ключевые слова: капитал, финансы, ресурс, субъект, производство, конкуренция, хозяйствующие субъекты

Keywords: capital, finance, resource, subject, production, competition, business entities

Введение. Как известно, капитал - одна из наиболее широко используемых экономических категорий в финансовом менеджменте. Он является основой для создания и развития предприятия и в процессе функционирования обеспечивает интересы государства, собственников и персонала. Любая организация, осуществляющая производственную или иную коммерческую деятельность, должна обладать определенным капиталом, представляющим собой совокупность материальных ценностей и денежных средств, финансовых вложений и затрат на приобретение прав и привилегий, необходимых для осуществления ее хозяйственной деятельности. Уставный капитал предприятия формируется, как правило, за счет взносов учредителей в соответствии с его уставом и учредительным договором. Он может быть пополнен за счет прибыли предприятия от хозяйственной деятельности, а также, при необходимости, за счет целевых взносов учредителей.

Чаще всего капитал на практике рассматривается в качестве элемента, который играет второстепенную роль, поскольку на первом месте всегда стоит сам процесс финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому можно судить о том, что роль капитала явно преуменьшается, но не следует забывать о том, что капитал является показателем объективности деятельности организации сегодня и, соответственно, ее будущего развития. Доход и прибыль приносит именно капитал, но никак не деятельность предприятия как таковая. Все это в итоге говорит об особой значимости правильного и эффективного управления капиталом предприятия на всех этапах его существования.

Обзор литературы. По словам профессора Ю.А. Бабаева, собственный капитал - это капитал за вычетом привлеченного капитала (пассивов), который состоит из комбинации уставного, дополнительного и

резервного капитала, нераспределенной прибыли и других резервов (трастовых фондов и резервных резервов).

Л. Дробозина считает, что собственный капитал компании представляет собой разницу между суммой активов и суммой внешних обязательств компании. Его величина может быть рассчитана только на основании данных бухгалтерского баланса.[1]

Профессор К.Ю. Цыганков, проведя ряд исторических и практических исследований, пришел к выводу, что "бухгалтерский факультет экономического факультета изначально создавался для расчета собственного капитала, и именно эта категория учета является основным предметом бухгалтерского учета". Несмотря на актуальность рассматриваемого нами вопроса, в настоящее время не существует нормативной формулировки термина "капитал", которая бы точно соответствовала стандартам, что свидетельствует и свидетельствует о том, что данное понятие является спорным и неоднозначным.[2]

Методология исследования. В методологии данной статьи использованы методы анализа и синтеза, научной абстракции, обобщения и сравнительно-теоретической интерпретации. Кроме того, научной основой статьи является международная информация из исследований ученых, опубликованных в отечественных и зарубежных научных изданиях.

Анализ и результаты. Существуют основополагающие принципы формирования капитала предприятия: Во-первых, учет перспектив развития предприятия. Данный принцип предполагает, что произойдет отчисление необходимых финансовых ресурсов на реализацию различных инвестиционных или инновационных проектов. Во-вторых, необходимо достижение оптимальной структуры между объемом привлекаемого (заемного) капитала и объемом собственного капитала. В-третьих, достижение соответствия и сбалансированности между привлекаемым капиталом и последующим формированием активов. В-четвертых, предполагается, что будут минимизированы затраты на формирование капитала из других источников. И последний, пятый принцип, говорит об эффективном использовании капитала, что предполагает проведение анализа и оценки финансовой устойчивости предприятия[3]. Рассматривая экономическую сущность капитала, необходимо отметить, что:

- он является основным фактором производства;

- характеризует финансовые ресурсы предприятия, которые приносят определенный доход; - он является главным источником формирования благосостояния собственников; - капитал (чистые активы) является измерителем рыночной стоимости предприятия. Существует множество видов капитала, рассмотрим классификации капитала.

Таблица-1

Классификация капитала[4]

№	Признаки	Содержание
1	По принадлежности капитал делится на:	<p>- собственный капитал – это совокупность материальных ценностей, денежных средств, финансовых вложений и различных затрат на приобретение прав, привилегий, которые необходимы для осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия; - заемный капитал – это привлекаемые средства для финансирования и будущего развития предприятия.</p> <p>Также заемный капитал базируется на принципе возвратности средств, либо в виде денег, либо в виде имущества, при этом все формы заемного капитала, которые использует предприятие, являются его финансовыми обязательствами, подлежащими погашению в строго отведенные сроки</p>
2	По цели использования подразделяют на:	<p>- производительный капитал – это средства предприятия, которые вложены в операционные активы с целью осуществления производственно-сбытовой деятельности;</p> <p>- ссудный капитал – это капитал, который был инвестирован в различные денежные инструменты, например, краткосрочные депозитные склады в коммерческих банках, а также в долговые фондовые инструменты, например, облигации или депозитные сертификаты;</p> <p>- спекулятивный капитал – характеризует денежные средства, которые используются для осуществления спекулятивных (базирующихся на разнице в ценах) операций</p>
3	По форме инвестирования классифицируют на:	<p>- денежный;</p> <p>- материальный;</p> <p>- нематериальный</p>
4	По объектам инвестирования различают:	<p>- основной – характеризует часть капитала, который используется для инвестирования во все виды внеоборотных активов;</p> <p>- оборотный – характеризует капитал, который инвестирован во все виды оборотный активов</p>
5	По времени использования делят на:	<p>- краткосрочный капитал (до 1 года, например, в оборотные средства);</p> <p>- среднесрочный (от 1 года до 3х лет, например, в ценные бумаги);</p>

		- долгосрочный (от 3х лет и более)
6	По времени создания делится на:	- первоначальный – это те средства, которые вкладываются предпринимателями, чтобы начать свою деятельность; - текущий – это состояния капитала, которое отражается в балансе на определенную дату (например, на конец месяца)

Но мы остановимся более подробно на собственном капитале предприятия. Итак, собственный капитал предприятия состоит из основных видов капитала:

1. Уставный капитал – сумма вкладов учредителей, зарегистрированных в учредительных документах. Уставный капитал необходим для обеспечения уставной деятельности предприятия. Вклады учредителей могут быть внесены в денежной форме, имущественной форме, в форме нематериальных активов. Величина уставного капитала объявляется при регистрации предприятия, при этом уставный капитал определяет минимальный размер имущества предприятия, который дает гарантию интересов кредиторов.

2. Добавочный капитал образуется в результате переоценки имущества предприятия (например, основных средств).

4. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отражается в балансе накопительным итогом с начала года, в конце года неиспользованная часть отправляется к остатку нераспределенной прибыли прошлых лет.

5. Доходы будущих периодов – это доходы, начисленные в 2016 году, но относящиеся к будущим отчетным периодам, также сюда включаются задолженности по недостачам [5].

Собственный капитал предприятия формируется за счет собственных финансовых ресурсов, которые подразделяются на внутренние и внешние. Внутренние источники формирования собственного капитала это: - чистая прибыль, которая остается после налогообложения и обеспечивает прирост собственного капитала и, соответственно, увеличивает рыночную стоимость самого предприятия (если, в соответствии с учетной политикой предприятия предусмотрено, что часть прибыли будет отправляться на увеличение уставного капитала); - амортизационные отчисления играют особую роль на предприятиях, где существует высокая стоимость основных средств, но данные отчисления не увеличивают сумму собственного капитала, а помогают его реинвестировать; - переоценка имущества и др. [6].

Собственный капитал – это капитал за вычетом привлеченного капитала (обязательства), состоящий из уставного,

добавочного и резервного капитала, нераспределенной прибыли и прочих резервов (целевые фонды и резервы) [7]. Под привлеченным капиталом понимается сумма финансовых средств, полученная в качестве кредитов, займов и кредиторской задолженности, определяющая обязательства экономического субъекта перед физическими и юридическими лицами [8]. Характеристика капитала предприятия представлена на рисунке 1.

1-рисунок. Характеристика капитала предприятия[9]

Экономическая сущность собственного капитала определяется возможностью хозяйствующего субъекта быть финансово устойчивым. Несомненно, учет, анализ и аудит собственного капитала взаимосвязанные элементы, входящие в систему управления экономическим субъектом. Их необходимость в принятии инвестиционных и финансовых решениях стратегического развития бесспорна. Сложность инвестиционных, финансовых и стратегических решений в части собственного капитала определена отсутствием национальных стандартов. Отсутствие единой методологии в области учета и аудита собственного капитала обуславливает грамотный и творческий подход к организации бухгалтерского и налогового учета компонентов собственного капитала для справедливого отражения, инвестированного и накопленного капитала в бухгалтерской отчетности, а также комплексной экономической аналитики и системного аудита.

Вывод. Ведению успешного бизнеса способствует комплексная оценка и анализ собственного капитала, позволяющие оценить: рентабельность, инвестиционную привлекательность, финансовую устойчивость экономического субъекта, а также сформировать стратегию его развития. Несомненно, для комплексного анализа и оценки собственного капитала должна быть разработана индивидуальная методика анализа, учитывающая отраслевую особенность. Аналитика комплексной оценки строится на совокупности показателей, что способствует выявлению «узких мест» и скрытых резервов, которые применяются при повышении эффективности использования собственного капитала, а также участвуют в разработке управленческих решений, направленных на снижение риска инвестирования.

Необходимо отметить, что существует множество видов капитала – это собственный и заемный; производительный, ссудный и спекулятивный; денежный, материальный и нематериальный и т.д. Но подробнее мы остановились на собственном капитале, который состоит из: уставного, добавочного, резервного, нераспределенной прибыли и целевого финансирования. Для рационального анализа собственного капитала были выделены несколько целей, задач, а также функции собственного капитала, в первую очередь функция обеспечения непрерывности деятельности, гарантирующая защиту и возмещение убытков. Далее мы выделили формы бухгалтерской отчетности, которые являются информационной базой для проведения анализа собственного капитала, а именно: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и отчет об изменении капитала.

Литературы:

oyd Н. John The Theory of bank risk taking and competition revisted. The journal of finance, June 2013, 3. – pp. 1329-1343

рошин В. А. Оценка эффективности деятельности коммерческого банка [Текст] / В. А. Трошин // Инновационная экономика: материалы междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). - Казань: Бук, 2014. - С. 69-72.

aq Mamiza Factors determined European banking risk. Journal of international financial markets, institutions and money, April 2012, 22. – pp. 696

оставлено автором

arlour A. Christine Laying off credit risk: Loan sales versus credit default swaps, January 2013, 1. – pp. 25-45

ijskens Rob Credit risk transfer activities and systemic risk: How banks became less risky individually but posed greater risks to the financial system at the same time. Journal of banking and finance, October 2012, 35. – pp. 1391- 1398

арасов А.С. Формирование депозитной базы и ее влияние на устойчивость коммерческого банка // Российское предпринимательство. – 2011. - № 8.

азарова А. Н. Методика проведения экономического анализа собственного и привлеченного капитала акционерного общества [Текст] / А. Н. Назарова // Молодой ученый. - 2015. - №9. - С. 677-

оставлено автором